

МУРАККАБ КОНФИГУРАЦИЯЛИ ГАЗ КОНЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИНИ ҲИСОБЛАШДА ФИЛЬТРАЦИЯ СОҲАСИНИНГ АХБОРОТ МОДЕЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Неъматов А.

ТАТУ Доценти.

Маҳмудова М.М.

ТАТУ Ассистенти.

Нефть ва газларнинг қатламли ғовак муҳитда фильтрацион жараёнини математик моделлаштириш суюқликлар механикаси умумий қонунларини ишлатишга асосланган ва у қаралаётган тизим ҳолати ўзгаришини характерловчи мос бошланғич, чегаравий ва ички шартлар билан ифодаланувчи хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар тизимида келади. Унинг аналитик ечимини, умумий ҳолда тасвирлаш имконияти мавжуд эмас. Шу сабаб масалани ечиш фақат сонли усулларни қўллаган ҳолда амалга оширилади.

Компьютер технологиясининг жадал суратлар билан ривожланиши ғовак муҳитда нефть ва газ фильтрация чегаравий масалаларини компьютерда ечиш учун уни сонли моделлаштириш ва ечишни автоматлаштириш ривожига катта таъсир этмоқда. Ҳозирга қадар А.Н.Тихинов, А.А.Самарский, Н.Н.Яненко, Г.И.Марчук, Ф.Б.Абуталиев, С.Н. Закиров ва бошқа олимлар мактаби фильтрация назарияси чегаравий масалаларини ечиш учун сонли моделлаштиришнинг катта базасини ва назариясини яратишга эришди.

Сонли моделларни ишлаб чиқиш ва автоматлаштирилган тизимларни яратиш бу илмий тадқиқот ишларини олиб бориш йўналишида асосий йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Бунда ҳисоблаш тажрибаларини ўз ичига олувчи математик моделларни яратиш, сонли самарали ҳисоблаш алгоритмларни ишлаб чиқиш ва ЭҲМда дастурий таъминот мажминини яратиш юқоридаги муаммоларни ҳал этишда асос бўлиб ҳисобланади.

Янги газ конларини ўзлаштиришни лойиҳалаштириш, таҳлил қилиш ва башоратлашда фильтрация соҳаси конфигурациясининг мураккаблиги алоҳида ўрин тутади. Қатламларда бўладиган фильтрацион жараённинг математик моделини қуришда математик моделга қўйилган чегаравий шартлар ва фильтрацион параметрларнинг биржинслимаслигини ҳисобга олиш зарур. Бундай мураккаблик ғовак муҳитда суюқлик ва газларнинг қатламлардаги фильтрация жараёнини тадқиқ қилиш учун қўйилган чегаравий масалани ечиш алгоритми ва унинг дастурий мажмуасини ишлаб чиқишда фильтрация соҳасининг информатсион моделини қуриш кераклигини тақоза этади [1].

Информатсион моделни қуришдан олдин ҳар қандай мураккаб конфигурацияли дискрет фильтрация соҳаси сохта тугунлар (фиктив узеллар) билан тўлдирилган тўғри тўртбурчакли соҳага алмаштирилади ва шу дискрет соҳа асосида математик модель сонли моделлаштирилиб у сонли усулда ечилади.

Информатсион модель фильтрация соҳаси конфигурацияси, бошланғич босим, ғоваклик коэффициенти, ўтказувчанлик коэффициенти ва бошқа фильтрацион параметрлар биржинслимаслигини ҳамда кудуқларнинг дискрет соҳада жойлашиши ва улар дебитини ўзида акс этдирувчи бир ёки икки ўлчамдаги ахборот массивларидан ташкил этилади.

Бунда ишлаб чиқилган ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминот нефть ва газ конларини ўзлаштиришни башорат қилиш, таҳлил қилиш ва лойиҳалаштириш учун

яратиладиган дастурий таъминотнинг яратилишида жуда муҳим бўлиб компьютерда ҳисоблаш тажрибаларини ўтказишда жараёнларини тезлаштириш имконини беради.

Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатадики нефть ва газ конларида филтрация жараёнини тадқиқ қилиш бўйича ҳисоблаш тажрибаларини ўтказиш учун дастурий таъминотни яратиш, ҳамда унинг ахборот массивини ташкил қилиш орқали нефть-газ конлари ишлаш жараёнининг асосий кўрсаткичларини ҳисоблаш, таҳлил қилиш ва башоратлаш имконини берадиган автоматлаштирилган тизимлар яратишга бўлган эҳтиёж юқори.

Умумий ҳолда ғовак муҳитда газнинг ностационар филтрацияси жараёнининг математик модели қуйидаги бошланғич ва чегаравий шартлар билан чизиксиз параболик типдаги дифференциал тенглама кўринишида ёзилди

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{kh}{\mu} \frac{\partial P^2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{kh}{\mu} \frac{\partial P^2}{\partial y} \right) = 2amh \frac{\partial P}{\partial t} + Q, \quad (x, y) \in G, \\ P(x, y, t) = P_H(x, y), \quad t = 0, \quad (x, y) \in G, \\ -\frac{kh}{\mu} \frac{\partial P}{\partial n} = \alpha(P_A - P); \quad (x, y) \in \Gamma, \\ \oint_{s_{i_q}} \frac{kh}{\mu} \frac{P}{P_{am}} \frac{\partial P}{\partial n} ds = -q_{i_q}(t), \quad i_q = 1, 2, \dots; \quad Q = \sum_{i_q=1}^N q_{i_q} \delta_{i_q}. \end{array} \right. \quad (1)$$

Бу ерда δ – Дирак дельта функцияси; n – чегара соҳасидаги нормал; μ – газ қовушқоқлиги; P_A – чегарадаги босим; P – қатламдаги босим; P_H – қатлам бошланғич босими; k – қатлам ўтказувчанлик коэффициенти; h – қатлам қуввати; m – қатлам ғоваклик коэффициенти; q_{i_q} – i_q – чи қудуқ дебити; a – газ тўйинганлиги; L – қатлам узунлиги; N – қудуқлар сони.

Мураккаб филтрация соҳаси учун ишлаб чиқилган (1) чегаравий масалани сонли моделлаштириш ва уни сонли усулда ечиш учун олдин дискрет соҳани қурилади ва унинг ахборот модели ишлаб чиқилади, қўйилган масала математик модели ўлчамсиз ҳолга келтирилиб ечилади. Ўлчамсиз масалага ўзгарувчан йўналишлар схемасини қўллаб, ҳар бир $\Delta \tau + 0.5$ ва $\Delta \tau + 1$ -вақт оралик қатламларида ечилади [2]. Олинадиган чекли айирмали тенгламалар тизими босим функциясига нисбатан чизиксиз бўлгани учун уни тўғридан-тўғри ечиш анча мураккаб, шу сабаб тенгламаларга квазичизикли усулни қўллаймиз [3]. Квазичизикли усулга кўра тенглама нозичик қисмларини қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\varphi(P) \cong \varphi(\tilde{P}) + (P - \tilde{P}) \frac{\partial \varphi(\tilde{P})}{\partial P}. \quad (2)$$

Бунда \tilde{P} -функцияси P нинг тақрибий қиймати бўлиб, у итерацион жараёнда аниқланади.

Чекли айирмали тенгламалар мос чегаравий ва ички шартлар учун оддий прогонка усулида ечилади. Итерация жараёни $\max_{i,j} |P_{i,j}^{(s)} - P_{i,j}^{(s-1)}| \leq \varepsilon$ шарт бажарилгунча давом этади. Бу ерда ε – итерация жараёни аниқлиги; s – итерациялар сони.

Ҳозиги кунда алгоритмлар ва дастурларнинг ўрганилаётган объект соҳасида кўлланилишига яроқлилигини асослаш ҳисоблаш тажрибалари асосида амалга оширилади. Аниқлик нуқтаи назаридан мураккаб ва тасаввур қилиш қийин бўлган масалалардан бири бу фильтрация соҳасини таниб олишдир. Бу дискрет фильтрация соҳаси учун информацион моделни яратиш орқали амалга оширилади.

Газ фильтрация соҳаси тўғрисидаги маълумотларни аниқловчи ахборот модел ҳисоблаш жараёнларини тенглаштириш ҳамда компьютер хотирасини тежаш мақсадида яратилади. Умумий ҳолда ахборот модели Ω_{h_1, h_2} дискрет фильтрация соҳасини ифодалайди

$$IM = \{r_1, r_2, r_3 \dots r_l\}.$$

Бу ерда l -маълумотлар гуруҳи сони, r_k ($k = \overline{1, l}$) - ахборотлар соҳасининг k -чи массиви.

Юқоридаги маълумотлар асосида фильтрация муҳитининг ахборотлар массиви тузилди. Ахборотлар модели массивлари элементлари саккиз разрядли ўзгармаслар кўринишида бўлиши мумкин: $IM = "r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6 r_7 r_8"$.

IM – ахборот массивларини ўз ичига олувчи ахборот моделини аниқловчи белги.

r_1 разряд ўзида фильтрация соҳаси ва унинг чегараси ҳақидаги маълумотларни сақлайди:

$$r_1 = \begin{cases} 0, & \text{агар } (x_i, y_j) \notin G + \Gamma; \\ 1, & \text{агар } (x_i, y_j) \in G; \\ 2, & \text{агар } (x_i, y_j) \in \Gamma_2 \text{ (2-тур чегара);} \\ 3 \\ 4 \\ \vdots \\ 9 \end{cases} \text{ агар } (x_i, y_j) \in \Gamma_1 \text{ (1-тур чегара)}$$

гуруҳ ракамнинг чегаравий босим киймати,

r_2 разряд ўзида кудуклар жойлашиши ҳақидаги маълумотларни сақлайди,

$$r_2 = \begin{cases} 0, & \text{агар } (x_i, y_j) \notin S_k \\ 1 \\ 2 \\ M \\ 9 \end{cases} \text{ агар } (x_i, y_j) \in S_k \text{ и гуруҳ}$$

ракамнинг кудуклар дебитидаги киймати.

Бу ерда S_k - k -чи кудук контури.

Ахборот модели массивнинг бошқа разрядлари қуйидаги маъноларга эга:

r_3 - қатлам ўтказувчанлиги ҳақидаги маълумот, у 0 дан 9 гача бўлган қийматларни қабул қилади;

r_4 - қатлам ғоваклиги ҳақидаги маълумот, у 0 дан 9 гача бўлган қийматларни қабул қилади;

r_i ($i = 5, 6, 7, 8$) - қатламдаги газ босимининг группаланган бошланғич қийматлари ҳақидаги маълумотни аниқлайди.

Айлана кўринишдаги фильтрация соҳаси конфигурациясининг ахборот массиви 1-расмда кўрсатилган шаклда бўлади.

Бу ерда r_l - разряд куйидагиларни белгилайди: 0 - сохта тугунлар; 1 - биринчи чегаравий шарт; 2 –иккинчи чегаравий шарт; 3 - учинчи чегаравий шарт; 4 - ички тугунлар.

Айлана кўринишдаги ўтказувчанлик коэффициенти бўйича бир жинсли бўлмаган фильтрация соҳасининг ахборот массиви 2-расмда келтирилган.

Масалан, агар фильтрация соҳаси ўтказувчанлик коэффициенти бўйича 3 та зоналардан ташкил топган бўлса r_3 - разряд элементи куйидагича аниқланади:

$$r_3 = \begin{cases} 1, & \text{агар } (x_i, y_j) \in G_1; \\ 2, & \text{агар } (x_i, y_j) \in G_2; \\ 3, & \text{агар } (x_i, y_j) \in G_3; \end{cases}$$

0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0
0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0
0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0
0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0
0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

1-расм. Фильтрация соҳасининг айлана кўринишдаги ахборот массиви.

0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	0	0
0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	0
0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	0
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	0
0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	0
0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	0
0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	0	0
0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

2-расм. Фильтрация соҳасининг қатлам ўтказувчанлиги ахборот массиви.

Бундай ҳолда, зоналар бўйича ўтказувчанлик қийматлари, масалан, куйидаги кўринишга эга бўлиши мумкин: $G_1 : k = 0.5$; $G_2 : k = 0.05$; $G_3 : k = 0.3$.

Ишлаб чиқилган ахборот модели, ҳисоблаш алгоритми ва дастури ёрдамида газнинг фильтрацияси жараёнини тадқиқ қилиш учун ҳисоблаш тажрибалари ўтказилган. Натижалар визуал формада 2D ва 3D графикларда тақдим этилган (3-5-расмлар).

3-расм. Ихтиёрий фильтрация соҳаси учун ҳисоб натижаси.

4-расм. Эллипс фильтрация соҳаси учун ҳисоб натижаси.

5-расм. Кўпбурчак фильтрация соҳаси учун ҳисоб натижаси.

Ушбу кўрсатилган ахборот моделини қуриш усулини бошқа бир ва кўп фазаги фильтрация масалаларини ечишда ҳам ишлатиш дастурда ҳисоблаш жараёнини ташкил этиш учун бир мунча қулайликларни беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абуталиев Ф.Б. [и. др.]. Применение численных методов на ЭВМ в гидрогеологии. Ташкент, “Фан”, 1976.
2. Равшанов Н., Рахмонов З.Р., Холматова И.И. Компьютерная модель фильтрации флюида в неоднородной пористой среде // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2019. – № 6(24). С. 91–101.
3. Бельман Р., Калаба Р. Квазилинейаризация и нелинейные краевые задачи. Мир, М., 1968.